

ПОНИМАНИЕ И УСВОЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОШИБКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СКЛОНЕНИИ.

Якубова Мунаввар Исмоил кизи

Стажер-ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554030>

Ключевые слова: система падежей, русский как иностранный, методы обучения, окончание.

Аннотация

Изучение падежной системы русского языка иностранными студентами является ключевым этапом для освоения этого сложного и гибкого языка. Русский язык имеет шесть падежей, каждый из которых отражает различные отношения между словами в предложении. В некоторых языках, особенно англоязычных, падежная система отсутствует или имеет уже упрощенную форму, что может создавать сложности при освоении падежей в русском. Данная работа предназначена для обсуждения методов, идей и ресурсов, которые могут помочь иностранным студентам усвоить падежную систему русского языка с большей уверенностью

Появление определенных методик в обучении языкам в иноязычной аудитории связывают с развитием новых инновационных технологий в системе образования. Учёные постоянно ищут универсальные методы в обучении иностранных языков. Все наблюдения показывают что универсальных методов в обучении иностранным, а в частности русскому как иностранному языку не бывает, так как потребности в обществе меняются каждым днём. Под влиянием новшеств в сфере инновационных технологий цели обучения русского языка как иностранного меняется. Если некоторые методы исчерпали свою значимость, то на их место приходят другие, новые, отвечающие на все нормы (условий времени).

Русский язык один из самых сложных языков в мире. Одна из основных причин, почему это так, это то что большинство частей речи в русском языке имеют окончания. Соответственно окончания у слов меняются этот процесс непосредственно связан со склонением у существительных, окончание же – это изменение слов по падежам. В русском языке шесть падежей. Иностранному студенту трудно запомнить и усвоить все падежные окончания и их особенности. Падежи в русском языке играют важную роль в установлении отношений между словами в предложении. Каждый падеж имеет свою собственную функцию и употребление, что

может быть новым и удивительным для иностранных студентов. Понимание основных принципов каждого падежа — от именительного до предложного — является важным шагом в овладении русским языком.

Сегодня преподавание падежной системы остается одним из наиболее актуальных и трудных вопросов в методике преподавания русского языка как иностранного. Изучение падежей может представлять определенные трудности для иностранных студентов, в частности, из неславянских стран, из-за их отличия от падежной системы в их родном языке.

Несмотря на то, что сегодня существует разнообразные методические подходы и различные педагогические технологии для объяснения в доступном виде падежную систему, студенты затрудняются при написании и использовании падежных окончаний.

Рассмотрим несколько методов обучения. Изучение падежей требует систематического подхода, включающего упражнения на запоминание и практику, а также построение предложений и диалогов, чтобы студенты могли понять разницу в использовании слов в разных контекстах. Например, практика через диалог: Организация ситуативной практики, включающей ролевые игры и диалоги, где студенты могут применять падежи на практике или создание ситуаций, в которых студенты могут применять падежи в контексте реального общения, поможет им внедрить эти знания в речь.; Упражнения на запоминание: Использование методов мнемоники и визуализации для запоминания правил и употребления падежей; Интерактивные задания: Создание заданий, направленных на применение падежей в речи и письме, чтобы развивать уверенность в их использовании.

При обучении русскому языку как иностранному, неродному обучающиеся сталкиваются с рядом специфических проблем. Одной из главных проблем является усвоение функций, форм и правильное употребление косвенных падежей имен существительных, прилагательных и местоимений в речи.

Чтобы иностранным студентам было легче усвоить, лучше всего изучать их в последовательности, например: именительный падеж им можно объяснить как первый падеж, в которой слова имеют такую форму, которая дается в словаре. Новые слова мы учим всегда в форме именительного падежа. Это (что?) университет. Тему объясняет (кто?) учитель.

Предложный падеж – это шестой падеж, который всегда употребляется предлогом и отвечает на вопросы о ком?, о чем?: Я живу (где?) в Самарканде. Я работаю (где?) в университете.

Винительный падеж – четвёртый. Я вижу (что?) большую машину. Я люблю (кого?) маму.

Дательный падеж – третий падеж, отвечающий на вопросы кому?, чему?: Я рад (чему?) снегу.

Родительный падеж – второй падеж, который отвечает на вопросы (чего?, кого?): У меня нет (чего?) шапки; я люблю гулять без (кого?) тебя.

Творительный падеж – пятый: он болеет (чем?) гриппом; Он работает (кем?) врачом.

Опыт работы с иностранными студентами нашего вуза показывают, что абсолютно не эффективно учить студентам склонять существительное, как это делается в русских школах и группах.

Чтобы обучающиеся легко смогли усвоить падежную систему русского языка, преподаватели должны иметь, как минимум общее представление о падежной системе основного языка обучающихся студентов. Студенту легче усвоить если преподавателем объясняется и находится некие аналогии с родного языка обучающегося. Современный английский язык включает в себя три падежные формы: объектный, субъектный и притяжательный, причем строгий порядок слов помогает определить функцию субъекта-подлежащего и объекта-дополнения, где подлежащее находится в subjective case, а дополнение в objective case. Причем форма существительного в обоих случаях не изменяется, то есть изменяемые по падежам окончания существительных, прилагательных также отсутствует и лишь притяжательный падеж имеет окончание – s.

Вводный глагол русского языка имеет приоритетный вопрос который используется падежной флексией, кумулятивно выражающая значение падежа, числа и рода. Можно использовать лексико-грамматический модель: глагол + вопрос приоритетного падежа, находится в определенном падеже со своим окончанием, каждый падеж имеет свой вопрос: глагол + падеж вопрос и существительное с определенным окончанием в нужном падеже.

Если следовать строго конструкции, глагол – вопрос – падеж – окончание, то преподаватель сможет добиться пониманию обучающимся что существительное, или местоимение в русском языке изменяет свое

окончание. Этот процесс зависит от падежа, который сочетается с глаголом.

Усвоение падежной системы русского языка представляет собой ключевой этап для иностранных студентов. Разнообразные методы обучения, поддержка и систематическая практика могут помочь преодолеть трудности и достичь уверенности в использовании этого фундаментального аспекта русской грамматики.

Изучение падежной системы русского языка требует терпения, постоянства и непрерывной практики. Однако освоение этого аспекта русской грамматики открывает двери к более уверенному и свободному использованию языка в повседневной жизни и профессиональной сфере.

Использованная литература:

1. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка – 3.е изд. – М.: Айрис-пресс, 2003. -832 с.
2. Sherzodovich A.S. (2020) The role of online teaching and innovative methods. Science and education, 524-528.
3. Yakubova M. (2022) Russian as a foreign language. Elimination of phonetic errors of foreign students. Web of scientist: International scientific research journal, 38-45.
4. Khaydarov E., Pardayeva A. (2023) INTEGRATED TEACHING OF LISTENING AND READING: IMPORTANCE AND ISSUES. International scientific journal, 478-483.

